

RAÍZES DA TRANSFORMAÇÃO: ASSOCIATIVISMO PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA NO RECÔNCAVO

RAÍCES DE LA TRANSFORMACIÓN: ASSOCIATIVISMO PRODUCTIVO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y QUILOMBOLA EN EL RECÓNCAVO

ROOTS OF TRANSFORMATION: PRODUCTIVE ASSOCIATIVISM OF FAMILY AND QUILOMBOLA AGRICULTURE IN THE RECÔNCAVO

Jamile Almeida dos Santos¹, Nilson Weisheimer² e Israel Marques Campos³

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, Brasil, jamile.almeida@aluno.ufrb.edu.br, 0009-0001-1044-5498;

²Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, Brasil, nilson_weisheimer@ufrb.edu.br, 0000-0002-6320-8402;

³Pesquisador de Pós-Doutorado, Universidade do Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, Brasil, isracamposedh@gmail.com, 0000-0001-8514-8108;

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável

Educação e capacitação: formação de agricultores, tecnologias sociais e participação comunitária.

Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible

Educación y capacitación: formación de agricultores, tecnologías sociales y participación comunitaria.

Thematic Axis 07 – Sustainable Development

Education and training: farmer education, social technologies, and community participation.

RESUMO

O Programa de Extensão Universitária da Pós-Graduação (PROEXT-PG) Raízes da Transformação: tecendo rede de associações produtivas da agricultura familiar e quilombola no Recôncavo da Bahia reflete o compromisso da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) com o fortalecimento das comunidades rurais e tradicionais da região. Coordenado pelas Pró-Reitorias de Pós-Graduação, Pesquisa, Criação e Inovação (PPGCI) e de Extensão e Cultura (PROEXC), em parceria com programas de pós-graduação e instituições locais, o projeto teve início em 2024 e envolve dez associações distribuídas em nove municípios, alcançando cerca de 410 famílias agricultoras e quilombolas. O projeto Raízes da Transformação busca enfrentar desafios históricos que marcam o território, como desigualdades sociais, limitações produtivas, barreiras de acesso a mercados e políticas públicas. Sendo assim, seu objetivo principal é fortalecer a produção, a comercialização e a gestão coletiva das associações, unindo práticas agroecológicas, tecnologias sociais e formação cidadã em um processo construído coletivamente. A metodologia do programa valoriza o protagonismo de mulheres e jovens, adotando abordagens que integram ensino, pesquisa e extensão. Entre as ações realizadas, destacam-se a formação de uma equipe interdisciplinar, o estabelecimento de parcerias estratégicas e a aplicação do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), um instrumento essencial para compreender as demandas, potencialidades e desafios produtivos e organizacionais apresentados pelas comunidades. Essa iniciativa também promove capacitações em associativismo, gestão cooperativa, agregação de valor aos produtos, práticas agroecológicas e acesso a políticas públicas, além de incentivar a presença dos grupos em eventos como o III SEIRECON. A fim de estreitar os laços entre os participantes, foram

criados canais permanentes de comunicação, como grupos em aplicativos de mensagens e redes sociais, e desenvolvidas ações de visibilidade e comercialização, como por exemplo as feiras comunitárias, materiais de divulgação, logomarcas e rótulos elaborados em parceria com o CESOL Recôncavo. Os resultados já podem ser sentidos no cotidiano das comunidades: associações mais estruturadas, maior articulação entre grupos, ampliação de espaços de formação e diálogo, além de um reconhecimento crescente da produção local. O protagonismo de mulheres e jovens merece destaque, suas iniciativas têm impulsionado inovações produtivas, fortalecendo vínculos comunitários e ampliado as estratégias de desenvolvimento sustentável. O Raíces da Transformação reafirma, assim, que a extensão universitária, quando guiada pela escuta, pelo diálogo e pela participação social, é capaz de gerar impactos reais, promovendo autonomia produtiva, justiça social e valorização cultural no Recôncavo da Bahia.

Palavras-chave: Extensão universitária, Povos tradicionais, Economia solidária, Juventude, Desenvolvimento sustentável

RESÚMEN

El Programa de Extensión Universitaria de Posgrado (PROEXT-PG) Raíces de la Transformación: tejiendo una red de asociaciones productivas de la agricultura familiar y quilombola en el Recôncavo de Bahía refleja el compromiso de la Universidad Federal del Recôncavo de Bahía (UFRB) con el fortalecimiento de las comunidades rurales y tradicionales de la región. Coordinado por las Pro-Rectorías de Posgrado, Investigación, Creación e Innovación (PPGCI) y de Extensión y Cultura (PROEXC), en colaboración con programas de posgrado e instituciones locales, el proyecto comenzó en 2024 e involucra a diez asociaciones distribuidas en nueve municipios, alcanzando a unas 410 familias agricultoras y quilombolas. El proyecto Raíces de la Transformación busca enfrentar los desafíos históricos que marcan el territorio, como las desigualdades sociales, las limitaciones productivas y las barreras de acceso a los mercados y a las políticas públicas. Su objetivo principal es fortalecer la producción, la comercialización y la gestión colectiva de las asociaciones, integrando prácticas agroecológicas, tecnologías sociales y formación ciudadana en un proceso construido colectivamente. La metodología del programa valora el protagonismo de mujeres y jóvenes, adoptando enfoques que integran enseñanza, investigación y extensión. Entre las acciones realizadas se destacan la formación de un equipo interdisciplinario, el establecimiento de alianzas estratégicas y la aplicación del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), una herramienta esencial para comprender las demandas, potencialidades y desafíos productivos y organizativos presentados por las comunidades. Esta iniciativa también promueve capacitaciones en asociativismo, gestión cooperativa, agregación de valor a los productos, prácticas agroecológicas y acceso a políticas públicas, además de incentivar la participación de los grupos en eventos como el III SEIRECON. Con el fin de fortalecer los lazos entre los participantes, se crearon canales permanentes de comunicación, como grupos en aplicaciones de mensajería y redes sociales, y se desarrollaron acciones de visibilidad y comercialización, como ferias comunitarias, materiales de divulgación, logotipos y etiquetas elaborados en colaboración con CESOL Recôncavo. Los resultados ya se sienten en el día a día de las comunidades: asociaciones más estructuradas, mayor articulación entre grupos, ampliación de espacios de formación y diálogo, y un creciente reconocimiento de la producción local. El protagonismo de mujeres y jóvenes merece especial atención, ya que sus iniciativas han impulsado innovaciones productivas, fortalecido los vínculos comunitarios y ampliado las

INTRODUÇÃO

O Programa de Extensão Universitária da Pós-Graduação (PROEXT-PG) foi criado pela Portaria Conjunta CAPES/SESU nº 1, de 8 de novembro de 2023, para incentivar ações de extensão que estejam ligadas aos programas de pós-graduação. Em resposta ao Ofício Circular nº 27/2023-GAB/PR/CAPES, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação (PPGCI), demonstrou interesse em participar do programa, indicando o professor Nilson Weisheimer como responsável por enviar a proposta e gerenciar as atividades na instituição. No dia 7 de dezembro de 2023, a iniciativa intitulada “Raízes da Transformação: tecendo rede de associações produtivas da agricultura familiar e quilombola no Recôncavo da Bahia” foi aprovada sob o processo nº 88887.925239/2023-00, com validade de 1º de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2028.

A escolha do Recôncavo Baiano como área de atuação está relacionada à sua importância histórica e cultural, a região tem um peso enorme na formação do Brasil, entretanto, carrega desafios antigos no meio rural. A agricultura familiar, que é tão fundamental para esse local, enfrenta diversos obstáculos, como infraestrutura precária, baixa tecnologia na produção, dificuldades na gestão e na comercialização, acesso limitado a crédito e assistência técnica, além de baixos níveis de capacitação. Esses problemas afetam especialmente as juventudes e as mulheres, que representam uma parcela mais vulnerável nesse cenário (Anjos, 2020).

Além disso, esses desafios impactam diretamente comunidades ligadas às tradições quilombolas. Devido às desigualdades históricas, elas costumam enfrentar maiores dificuldades na organização, na adoção de tecnologias e na economia local. Isso acaba comprometendo sua autonomia produtiva e a gestão dos seus territórios, dificultando o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

O associativismo e a economia solidária se configuram como estratégias imprescindíveis para a geração de renda, a valorização dos saberes locais e a construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural (Chambers, 1994). O projeto de extensão Raízes da Transformação atua junto a associações comunitárias que reúnem agricultores e quilombolas, com o objetivo de fortalecer a produção, a comercialização e a gestão coletiva de

recursos. Para isso, adota práticas extensionistas pautadas na participação ativa das comunidades e na articulação com programas de pós-graduação, de modo a potencializar processos formativos e organizativos, promovendo práticas agroecológicas, difundindo tecnologias sociais e ampliando o acesso a políticas públicas, com ênfase no protagonismo de mulheres e jovens.

Essas ações são orientadas por princípios metodológicos que garantem o protagonismo comunitário e a construção coletiva do conhecimento, como a Educação Popular (Freire, 2018), que propõe uma prática educativa voltada ao diálogo, à valorização dos saberes locais e à elaboração conjunta de soluções. No contexto do Recôncavo, os agricultores e membros de comunidades quilombolas deixam de ser somente ouvintes e passam a ter um papel central no aprendizado, contribuindo com suas vivências para moldar táticas que atendam às necessidades específicas de cada região.

Ao observar o andamento das ações, nota-se que a proposta materializa o tema “Desenvolvimento Sustentável - Educação e capacitação: formação de agricultores, tecnologias sociais e participação comunitária”. Trabalhar com populações rurais em situação de vulnerabilidade, investindo em formação cidadã e fortalecimento coletivo, tem gerado resultados visíveis, tanto na autonomia das comunidades quanto na integração da universidade com a sociedade.

Assim, o Raízes da Transformação simboliza um esforço concreto e passível de reprodução para educar cidadãos, impulsionar a agricultura familiar e estimular o progresso sustentável em cenários tradicionalmente afetados pela marginalização, reafirmando o papel da extensão universitária como prática transformadora e dedicada aos indivíduos rurais.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto de extensão universitária “Raízes da Transformação: tecendo rede de associações produtivas da agricultura familiar e quilombola no Recôncavo da Bahia” está em desenvolvimento desde 2024, com previsão de execução até 2026, embora exista a possibilidade de prorrogação, conforme as necessidades das comunidades envolvidas. A iniciativa ocorre em dez comunidades rurais e quilombolas distribuídas pelos municípios de Cachoeira, Muritiba, Maragogipe, Governador Mangabeira, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Conceição do Almeida, Castro Alves e Nazaré das Farinhas, totalizando cerca de 410

famílias participantes.

Inicialmente, o projeto concentrou-se na organização interna, com a formação da equipe executora composta por docentes, discentes e técnicos, assegurando a articulação interdisciplinar das ações. Paralelamente, estabeleceram-se parcerias com órgãos públicos, movimentos sociais, associações locais e entidades de apoio técnico, ampliando a legitimidade e fortalecendo a rede de colaboração. Com a equipe consolidada, elaborou-se o planejamento das atividades de campo, incluindo fluxos de atuação, cronogramas, protocolos de visita e instrumentos como questionários, listas de presença e termos de uso de imagem, validados de forma participativa para adequação às especificidades locais.

A mobilização comunitária ocorreu por meio de visitas, rodas de conversa e reuniões abertas, que apresentaram o projeto, esclareceram dúvidas e firmaram compromissos coletivos. Nesse processo, aplicou-se o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), técnica que combina oficinas, diálogos e observações de campo, permitindo identificar demandas, potencialidades e desafios locais (Freitas, 2013). Para manter o diálogo constante, foram criados canais de comunicação em aplicativos de mensagens e perfis em redes sociais digitais. Esses espaços têm funcionado como apoio técnico, meio de organização e também como ferramenta de divulgação das ações e dos resultados obtidos.

A partir das demandas levantadas, foram planejadas formações temáticas e inserção em eventos conforme o interesse dos participantes, como por exemplo, o III SEIRECON - III Simpósio de Empreendedorismo e Inovação do Recôncavo, onde foi fornecido apoio financeiro e logístico, montagem de estandes e materiais de divulgação que possibilitaram a comercialização e maior visibilidade de seus produtos. Essas atividades buscaram incentivar a participação de mulheres e jovens, reconhecendo o papel essencial desses grupos na vitalidade das comunidades rurais.

De modo geral, a metodologia do projeto se baseia na integração entre ensino, pesquisa e extensão. Cada ação é planejada de forma a garantir a participação efetiva das comunidades em todas as etapas, desde o diagnóstico até a execução das atividades. Com isso, tem sido possível fortalecer as capacidades técnicas, organizacionais e produtivas das associações, estimulando o protagonismo social, a sustentabilidade e a consolidação do associativismo no Recôncavo da Bahia.

Figura 1. Integrantes da Associação Santa Sofia, de Nazaré das Farinhas, junto à equipe do Raízes da Transformação, comercializando produtos da agricultura familiar na Feira Raízes da Transformação.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, o projeto Raízes da Transformação tem alcançado resultados expressivos, especialmente no fortalecimento comunitário e na ampliação de espaços de formação, socialização e visibilidade. As ações têm refletido diretamente nos objetivos definidos neste trabalho, cumprindo com a promoção de metodologias participativas, qualificação técnica e inclusão dos grupos em redes de comercialização solidária.

Um dos primeiros resultados foi o levantamento das informações locais por meio do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). Essa etapa envolveu visitas às comunidades, rodas de conversa e observações diretas sobre o modo de produção e organização das famílias. O processo revelou diversas demandas, muitas delas relacionadas à capacitação técnica voltadas para agregação de valor aos produtos, visto que às dez associações ainda se encontram reféns dos atravessadores que compram suas mercadorias por um preço inadequado a fim de revender. Apesar das barreiras, o estudo também mostrou potencialidades, isso estimulou o sentimento de pertencimento e de corresponsabilidade entre os participantes, que passaram a se reconhecer como parte ativa do planejamento das próximas ações.

Outro ponto de destaque foi a participação das associações na Feira Raízes da Transformação, uma experiência que possibilitou não apenas o escoamento direto de seus produtos, mas também a divulgação de suas marcas e a ampliação da visibilidade regional. Nessa mesma ação, vale ressaltar a fabricação de rótulos e logomarcas para as associações,

realizada em parceria com a Centro de Economia Solidária do Recôncavo Baiano (CESOL), o que conferiu maior profissionalização à apresentação dos produtos, ampliando as possibilidades de acesso a mercados formais e diversificados.

No campo da formação e capacitação, destacam-se as atividades desenvolvidas no âmbito do SEIRECON, que integraram oficinas temáticas, rodas de conversa, mesas-redondas, palestras e encontros. Esses momentos promoveram a troca de experiências entre as comunidades e os atores sociais, respondendo diretamente ao objetivo de ampliar a qualificação técnica e social das associações. Nesse contexto, observou-se o engajamento da juventude rural, cuja participação merece atenção especial, considerando os desafios relacionados à invisibilidade social e à multiplicidade de trajetórias no campo, aspectos apontados por Weisheimer (2015) como elementos centrais para compreender as realidades juvenis no meio rural.

A realização do Encontro PROEXT/PG do Raízes da Transformação também merece evidência, isso porque, favoreceu a socialização dos resultados já alcançados, especialmente os do diagnóstico participativo, e abriu espaço para o debate sobre as próximas etapas do projeto. Esse encontro foi um marco avaliativo e reflexivo, no qual se reforçou a importância do planejamento coletivo e contínuo, ao mesmo tempo em que se consolidou o diálogo entre comunidades, universidades e parceiros institucionais.

Por fim, os canais permanentes de comunicação continuam sendo utilizados para o acompanhamento, os grupos no aplicativo de mensagem Whatsapp e o perfil do projeto no Instagram, vêm desempenhando um papel fundamental na circulação de informações e no registro das ações. Essas ferramentas têm possibilitado o apoio técnico de forma constante, mesmo fora dos encontros presenciais os membros do projeto conseguem interagir e fornecer suporte às comunidades.

De forma geral, os resultados parciais mostram um fortalecimento visível da organização comunitária e do protagonismo local. As associações têm ampliado sua presença em espaços de decisão, aprimorado práticas produtivas e desenvolvido novas formas de gestão e comercialização. O projeto, assim, se consolida como um processo coletivo de aprendizagem e transformação territorial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão Raízes da Transformação se configura como uma experiência inovadora de fortalecimento da produção, da comercialização e da gestão coletiva de associações comunitárias de agricultores e quilombolas do Recôncavo Baiano.

Nesse sentido, o projeto cumpre seu objetivo maior de difusão de práticas agroecológicas, tecnologias sociais e metodologias participativas que possibilitam a autonomia produtiva e consolidam o protagonismo feminino e dos mais jovens nas comunidades. O conhecimento construído coletivamente e a ativa participação das associações têm sido fundamentais no desenvolvimento de proposições locais de organização, valorização dos saberes locais e integração na economia solidária.

Quanto às perspectivas futuras, é preciso dar continuidade nas ações formativas, na intensificação da participação das comunidades em eventos e na manutenção dos espaços de diálogo e aprendizado coletivo. Tais ações contribuirão para a consolidação e sustentabilidade das iniciativas, permitindo a ampliação do impacto social, bem como o fortalecimento e a replicabilidade do projeto em outros contextos rurais. Também é importante reconhecer a necessidade de ampliar parcerias institucionais e promover uma integração mais efetiva com políticas públicas de apoio à agricultura familiar, embora essas articulações estejam sendo desenvolvidas, sua consolidação é um desafio estratégico para assegurar a sustentabilidade das ações para além do ciclo do projeto.

Em síntese, o Raízes da Transformação evidencia que ações extensionistas fundamentadas na participação comunitária, podem apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e quilombola em territórios historicamente desfavorecidos. Diante dos resultados e do potencial de fortalecimento de ações, a extensão universitária cumpre sua proposta de alteração social ao consolidar práticas sustentáveis, colaborativas e replicáveis, bem como sua proposta ao promover a resiliência e a autonomia de suas comunidades.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES, SEPROMI, CESOL, PPGCI/UFRB e CINOVA/UFRB pelo apoio, e às comunidades rurais e quilombolas pelo protagonismo e saberes que tornam possível esta construção coletiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANJOS, E. G. dos; ROCHA, A. G.; SILVA, D. O. da; SIMÃO, F. S. Reflexos do cooperativismo da agricultura familiar no desenvolvimento territorial na Bahia. **Revista de Gestão e Organizações Cooperativas - RGC**, v. 7, n. 14, p. 89–101, jul./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.5902/2359043241123>.
- CHAMBERS, R. Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experiences. **World Development** v. 22, n. 9, p. 1253-1268, 1994.
- CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa**: métodos quantitativo, qualitativo e mistos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- FERREIRA DE FREITAS, A.; FREITAS, A. F. de; DIAS, M. O uso do diagnóstico rápido participativo (DRP) como metodologia de projetos de extensão universitária. **Revista Em Extensão** 11, n. 2 (2013). DOI: <https://doi.org/10.14393/REE-v11n22012-20780>.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 65. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Paz e Terra, 2018.
- MARKOVÁ, I. **Mente dialógica: senso comum e ética**. Trad. Lilian Ulup. São Paulo: Fundação Carlos Chagas; Curitiba: PUCPress, 2017.
- NOGUEIRA, M. das D. P. (org.). **Avaliação da extensão universitária**: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Belo Horizonte: FORPROEX/CPAE; PROEX/UFMG, 2013. Disponível em https://www.ufmg.br/proex/renex/images/avalia%C3%A7%C3%A3o_da_extens%C3%A3o_livro_8.pdf. Acesso em 25 set. 2024.
- THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1986.
- WEISHEIMER, N. Juventude rural: invisibilidade e múltiplas trajetórias. **Desidades - Revista Eletrônica de Divulgação Científica da Infância e Juventude**, n. 7, p. 17-23, 2015. Disponível em <https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/view/2457>. Acesso em 2 set. 2025.